

MIGRASIYA JARAYONLARIDA MANSUBLIK TABIATI

Atadjanova Nodirabegim Nasimxo'ja qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Xorijiy tillar fakul'teti ingliz tili va adabiyoti kafedrası

erkin tadqiqotchisi

Annotasiya. Ushbu tezisda muloqot jarayonida “migrasiya jarayonlarida mansublik tabiati” tushunchasi tilshunoslik ob’ekti sifatida tadqiq qilinadi. Butun dunyo bo’ylab migrasiya jarayonlarining ommalashuvi ijtimoiy munosabatlarning yana bir yangi oqimini shakllantirishi, ana shu global migrasiyaning inson psixologiyasi, tafakkuri, turmush tarzi va tiliga ham ta’siri ko’rsatib o’tilgan.

Kalit so’zlar: migrasiya, diskurs, ijtimoiy rollar, diskurs tahlili, diskursiv paradigma, donor makon, kommunikativlik kompetensiyasi, verbalizasiya, muvofiqlashuv, lisoniy ifoda, individual nutq, subdiskurs.

Mansublik murakkab va ko’p o’lchovli tushuncha bo’lib, uning asosiy belgilovchi xususiyatlari sub’ektning agentivligi o’lchovi, ijtimoiy rollar va yoki ijtimoiy guruhlar va toifalar bilan muvofiqlashuvi, barqarorlik o’lchovi, shuningdek, mansublikni ifodalash uchun semiotik resurslarning yuqori ahamiyati deb talqin qilinadi. Diskurs tahlili sohasidagi lingvistik ishlarni ko’rib chiqish shuni ko’rsatadiki, mansublikni o’rganishning ikkita asosiy yo’nalishi mavjud - bu tashqi agentlar tomonidan toifalarning shakllanishi uchun va sub’ektlar tomonidan o’zlarining guruh mansubligini ifodalash uchun tildan foydalanishlarini o’rganish bo’yicha tadqiqotlar.¹

Olamning lisoniy manzarasi nolisoniy voqelikni ifodalovchi, aslida, so’zlovchi tomonidan olamni idrok etishi tasviridir. Bu, ayniqsa, olam lisoniy manzaralarining turli davrlar, etnik guruhlar, millatlar, kasblar va boshqalarga oid parchalarini taqqoslashda

¹ Молодыченко Е.Н. Идентичность и дискурс: от социальной теории к практике лингвистического анализа // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 3, 2017. – С. 122-133

seziladi. Aynan, shaxs tomonidan yaratilgan matnlar yoki hatto qarama-qarshilikni solishtirganda, lisoniy shaxsiyat mansubligi yorqin namoyon bo'ladi.²

Lingvomadaniy yondashuv doirasida mansublikni o'rganish tildagi milliy-etnik, ijtimoiy, kasbiy, madaniy va boshqa jihatlardan aniqlangan hodisalarning verbalizatsiyasini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, turli madaniyatlarga oid til tashuvchilari tomonidan olam manzarasini idrok etishdagi farqlarni ochib beradi.

Butun dunyo bo'ylab migrasiya jarayonlarining ommalashuvi ijtimoiy munosabatlarning yana bir yangi oqimini shakllantirdi. Ana shu global migrasiyaning inson psixologiyasi, tafakkuri, turmush tarzi, va nihoyat, tiliga ham ta'siri tobora yaqqolroq sezilmoqda. Bunday muhitda milliy va madaniy o'zlikni anglash muammosini tadqiq qilish ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi tadqiqotchilarni, jumladan, tilshunoslarni ham qiziqitirmoqda. Biz tilshunoslar uchun migrantlar va "boshqalar" munosabatidagi til jihatlarni o'rganish muhim, albatta. "Bu birinchi navbatda, tilshunoslik fanining tadqiq yo'nalishini tilning tizim sifatida o'rganilishidan individual nutq va diskursiv paradigmani shakllantirishga o'tishi bilan bog'liqdir."³

SHu tariqa, diskurs va uning uch tarkibiy qismi birligi tadqiqotchi diqqat markaziga ko'chadi: 1) voqelik darajasi; 2) diskursda voqelikning konseptual darajasi yoki turkumlanishi; 3) lisoniy ifoda.⁴

Xo'sh, til tashuvchilarining mo''tadil mansublik muhitidan o'zgaruvchan va o'zgacha madaniy yoki ijtimoiy doiraga o'tishi olam manzarasining boshqacha variantini qabul qilishi va unga muvofiqlashuvining murakkab jarayonlari qanday kechadi? va bu jarayonda asos muloqot vositasi bo'lgan til muammosi qanday hal etiladi? kabi savollarga javob izlash kerak bo'ladi.

Tosh boboning yonida,

Toshga aylandi qalbim.

² Солнышкина М.И., Шигапова Ф.М., Габдрахманова Р.Р. Лингвистические маркеры этнолингвистической и профессиональной идентичности // ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2015. №4(42), – С. 150–156

³ Ядченко Е.И. Дискурсивный конструкт «гибридная идентичность мигрантов» как объект лингвистического исследования // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія № 2 / 2020. – С. 97–105

⁴ Ядченко, Е. И. Потенциал Дуйсбургского критического дискурс-анализа в изучении идентичности мигранта / Е. И. Ядченко // Актуальные вопросы филологии, педагогики и психологии. – 2013. – № 1. – С. 137–145.

Tosh qalbidamda bir olam

To'plangan g'am-u dardim.

Moskov nomli bu shahar

Tosh qildi-ku bag'rimni.

Tosh bobodan o'zga kim

Eshitadi dardimni. (Baxtiyor Tursun, migrant-ijodkor)

She'r muallifi Moskvadagi haykal yonida o'tirgan holda she'r matnini haykal tasviri ustiga yozib "Feysbuk"dagi o'z sahifasiga joylagan. E'tiborli jihati shundaki, u minglab o'zbek muhojirlari "dili"dagi gaplarni ayta olgan. Begona joyda, o'zga milliy-madaniy muhitda ishlab, yashab yurgan bo'lsa-da, "o'ziniki" bo'lgan makon sog'inchi, yaqinlaridan olisda "boshqalar" bilan dildan muloqot qila olmayotganligi bayon qilinadi.

- Men elektrikman, kecha yangi shpatel olib kelgandim, hech qaerda yo'q, sen olmadingmi mabodo?- deydi.

Qo'limdagi kichkina shpatelni ko'rsatib.

- Mana shumi? - dedim.

- Ha, shu shpatel. Nega olding?

- Men kecha keldim, hali yangiman.

Bu joyda nima kimniki ekanligini bilmayman, Ruslan nima kerak bo'lsa podvalga tushib olaver degandi. UZR, sizlarniki ekanligini bilmapman, -dedim.

- Bizni anjomlarga teginma boshqa - dedi-yu, to'ng'illab ortiga qaytdi. "G" harfini "G" deya tallaffuz qilishidan bildimki, bu yigit ham ukrainlardan. ("Feysbuk" dan)

Ushbu diskursiv muloqotda o'zbek yigiti rus tili vositasida boshqa millatdagi (ukrain) o'zi kabi migrantlar bilan munosabatga kirisha olsa-da, ular orasidagi "men" va "boshqa" qarama-qarshiligi sezilib turibdi. Demak, muvofiqlashuv jarayoni hamma muhojirlarda ham bir xil darajada kechmaydi.

Xuddi shu ma'noda, U.I.YAdchenko migrantlar orasida o'tkazgan tadqiqotida to'plagan faktik misollari asosida "Hissiy joylashuv" nuqtai nazaridan nutqiy toifalarning o'ziga xos xususiyatlarini belgilashga harakat qilgan.

1. Donor milliy-madaniy makon bilan mos holda, hissiy-baholovchi *"o'zimni yaxshi his qilaman"*, *"xuddi uydagidek"* kabi ijobiy baholash orqali amalga oshiriladi.
2. Muhojirlar subdiskursida salbiy baho yangi ijtimoiy-madaniy makonga ko'chib o'tgandan keyin u erdagi sharoitlarga moslashish qiyinchiliklari *"unchalik oson emas"* tarzidagi leksik komponentlar orqali og'zaki ifodalanadi.
3. Yangi ijtimoiy-madaniy makonga moslasha olmagan, yangi jamiyatda o'zlarining rad etilishi hissi bilan yashayotgan muhojirlar subdiskursida salbiy baho *"keraksiz"*, *"(juda) tan olinmagan"*, *"o'z uyidagidek his qila olmaslik"* sifatlari bilan ifodalanadi. Masalan, bunday holat rus migrantining Germaniyadagi hayotiga nisbatan *"oltin qafas"* iborasi bilan ifodalanadi, deydi olim. Ba'zan muhojir oldida *"Ortga qaytish kerakmi?"* degan masala ko'ndalang bo'ladi.⁵

SHunday qilib, til tashuvchilarining yangi ijtimoiy-madaniy makonga ko'chishi turli darajadagi munosabatlarni shakllantirishi turli-tuman ob'ektiv va sub'ektiv omillarga bog'liqdir. Aytaylik, dunyo muhojirlarining asosiy muammosi bo'lgan o'ziga munosib ish topish masalasida uning kasbiy mansubligi mos kelsa, o'sha makonga moslashishi, *"bu er men uchun yaxshi"*, *"o'z o'rnimni topdim"* kabi xulosalarga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. YOki "donor makon" tilini bilsa, kommunikativlik kompetensiyasi etarli bo'lsa, muvofiqlashuv jarayoni oson kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Molodychenko E.N. Identichnost' i diskurs: ot sotsial'noy teorii k praktike lingvisticheskogo analiza // Nauchno-texnicheskie vedomosti SPbGPU. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki T. 8, № 3, 2017. – S. 122-133
2. Solnyshkina M.I., Shigarova F.M., Gabdraxmanova R.R. Lingvisticheskie markery etnolingvisticheskoy i professional'noy identichnosti // FILOLOGIYA I KULTURA. PHILOLOGY AND CULTURE. 2015. №4(42), - S. 150-156
3. YAdchenko E.I. Diskursivnyy konstrukt «gibridnaya identichnost' migrantov» kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya // Vesnik Bresskaga o'niversiteta. Seriya 3. Filologiya. Pedagogika. Psixologiya № 2 / 2020. – S. 97-105

⁵ Ядченко, Е. И. Потенциал Дуйсбургского критического дискурса-анализа в изучении идентичности мигранта / Е. И. Ядченко // Актуальные вопросы филологии, педагогики и психологии. – 2013. – № 1. – С. 137–145.